

УДК 338.48
DOI

Плиева Е.Н.
старший преподаватель
кафедра «Управления и технологий в туризме и рекреации»
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
0009-0008-3313-7536

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье рассмотрены понятия и сущность этнического туризма как одного из видов туризма, проведен сравнительный анализ оценки туристического потока за 2022 год на территории Российской Федерации в целом и по отдельным Федеральным округам. Особое внимание уделено развитию этнического туризма в регионе, выявлены основные проблемы развития этнического туризма.

Ключевые слова: туризм, этнический туризм, особенности этнического туризма, проблемы развития этнического туризма, объекты этнического туризма, туристический поток, потенциал этнического туризма в Краснодарском крае.

Plieva E.N.
lecturer
Faculty of Tourism and Services
Sochi state university
0009-0008-3313-7536

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ETHNIC TOURISM IN THE KRASNODAR TERRITORY

Abstract. The article describes ethnic tourism concepts and essence as one of the types of tourism. The author considers the tourist stream in Russian Federation. The author points out ethnic tourism development and perspectives in the Krasnodar Territory.

Keywords: tourism, ethnic tourism, ethnic tourism development problems.

Введение

Этнический туризм, как любой другой вид туризма, является общепризнанным источником социально-экономического развития страны. «Этнический туризм преследует цель посещения места рождения или происхождения семьи, а также места жительства родственников и/или близких. Этот вид туризма носит название ностальгического (nostalgie tour).

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Приоритетное значение этот вид туризма имеет для стран, где проживают большие диаспоры людей родом из других стран.» [1]

Этнический туризм – это форма туризма, в которой путешественники посещают регионы, где проживают представители определенной этнической группы, с целью погружения в их культуру и традиции. Он может включать в себя посещение этнографических музеев, участие в фестивалях и обрядах, знакомство с традиционной кухней и ремеслами, а также сельский туризм. Цель этнического туризма - расширение культурного опыта, обогащение знаний о других народах и их обычаях, а также привлечение поддержки в экономику региона, где проживают этнические группы. На сегодняшний день каждый регион Российской Федерации может получить основательную поддержку в развитии проектов в области этнического туризма. А это в свою очередь расширяет возможности у всех желающих на территории Краснодарского края основательней изучить как со свою этническую культуру, так и погрузиться в культуру и традиции других народов, проживающих в Краснодарском крае.

Актуальность данной статьи заключается в том, что Краснодарский край представляет огромный потенциал для развития этнического туризма. В настоящее время, когда российский туризм переживает свой расцвет, этнический туризм становится все более популярным. Путешественники ищут новые, необычные и аутентичные места, где они могут познакомиться с традициями и культурой местных жителей.

Основной текст

Согласно оценке туристского потока Федеральной Службы государственной статистики за 2022 год Южный Федеральный округ удерживает лидирующие позиции среди регионов по количеству туристских потоков, уступая только Центральному федеральному округу. Анализируя регионы в частности, стоит отметить, что Краснодарский край уверенно опережает все регионы страны, в том числе и город Москва, и Московскую область.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Рис.1 Источник составлен автором с использованием официальной и открытой информации Федеральной Службы государственной статистики за 2022.

Рис.2. Источник составлен автором с использованием официальной и открытой информации Федеральной Службы государственной статистики за 2022.

Краснодарский край привлекает все больше туристов южным расположением и благоприятным климатом, обширным морским побережьем, уникальными бальнеологическими курортами и здравницами, культурно-историческими достопримечательностями и другими возможностями, получившими определенное развитие. Потенциал развития

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

края безграничен, а дистанция конкурентноспособна с зарубежными курортами и туристическими направлениями. Также важно развивать данную территорию и для иностранных туристов, увеличивая сегмент въездного потока. Принимая во внимание мировую тенденции организации этнографических туристских дестинаций, Краснодарский край является уникальным ресурсом плацдармом для отечественного опыта в данном направлении. [2]

Разнообразие культур и традиций этнических групп Краснодарского края создает уникальные возможности для туристического бизнеса и развития региональной экономики.

Этнический туризм - это одно из направлений туристической деятельности, позволяющее путешественникам погрузиться в мир традиций, обычаев и культуры местных жителей. Краснодарский край является многокультурным регионом, где сочетаются традиции и обычаи различных народов. Этот фактор делает регион привлекательным для путешественников, которые хотят познакомиться с разнообразием культурного наследия. В Краснодарском крае есть множество объектов этнического туризма, которые можно разделить на посещение и знакомство с объектами материального и нематериального наследия.

В Краснодарском крае есть множество этнографических музеев, где можно узнать о традициях и обычаях различных народов. Например, Музей казачества в Краснодаре, который позволяет погрузиться в историю и культуру казачества, [3] а в этнографическом музее в поселке Лазаревском города Сочи гостей знакомят с историей, бытом и культурой адыгов (черкесов), коренного населения Северо-Западного Кавказа и Восточного Причерноморья. [4]

Туристам будет интересно посетить культурно-исторические объекты, связанные с этнографией, такие как Выставочный комплекс Этнографическая станица «Атамань» (казачья станица в натуральную величину, крупнейший выставочный комплекс под открытым небом). [5]. Еще одной жемчужиной этнографического туризма на территории Краснодарского края является интерактивный этнопарк «Моя Россия», построенный на 3 Га и включающий в себя 11 тематических зданий, иллюстрирующих историю, быт и развлечения разных народов Российской Федерации. [6]

Традиционные национальные праздники, проводимые в городах и станицах Краснодарского края - точки притяжения туристов со всего мира. Например, Фестиваль кавказской кухни "Черкесский шашлык" или фестиваль традиционной кубанской песни "Кубанская здравица», ежегодный региональный фестиваль народной культуры и творчества, приуроченный ко Дню народного единства.

Потенциал этнического туризма в Краснодарском крае огромен, и перспективы его развития весьма впечатляющие. Многокультурный регион,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

где сочетаются традиции и обычаи различных народов, делает Краснодарский край привлекательным для путешественников, которые хотят познакомиться с разнообразием культурного наследия. В настоящее время отечественный этнический туризм не получил должного уровня развития, соответствующего его богатейшему ресурсному потенциалу. На современном туристском рынке отсутствуют профессиональные организаторы, специализирующиеся исключительно или преимущественно на этнических турах. Основные проблемы развития этнического туризма:

- 1) недостаточно изучен этнический туризм: в настоящее время точно не выявлены его разновидности;
- 2) недостаточно изучена роль территориальных особенностей в области организации и управления развитием этнического туризма;
- 3) не определенным остается место этнического туризма в разработанных классификациях.

Для того, чтобы решить все возникшие проблемы развития этнического туризма, необходимо государственное регулирование туристического бизнеса и взаимодействие участников туристического рынка, а именно укрепление законодательно-правовой базы туристского комплекса, а также укрепление взаимодействия органов государственного управления туризмом с непосредственными производителями туристских услуг через привлечение к решению проблем развития туризма туристских ассоциаций, учебных заведений и других структур, действующих на туристском рынке

Привлекательность этнического туризма, как правило, основана на интересе рекреантов как к конкретным этнографическим объектам и к подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. Поэтому для развития этнического туризма необходима разработка новых создание комплексных маршрутов в областные, республиканские, а также межрегиональные и, возможно, федеральную программы для развития этнического туризма.

Использованные источники:

1. А. В. Бабкин «Специальные виды туризма»/ электронное издание URL: <https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewBook?id=0> (дата обращения: 11.04.2023)
2. Олифир Д. И. «Этнографические особенности туристских дестинаций»/
3. [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие– Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 110 с.). URL: <http://scipro.ru/conf/tourism.pdf> (дата обращения: 11.04.2023)
4. Официальная страница музея казачества URL: <http://www.museum.ru/M2569> (дата обращения: 11.04.2023)
5. "Этнографический музей в п. Лазаревское отдел МБУК г.Сочи/ Отдел «Музей истории города-курорта Сочи» URL: <https://kultura.sochi.ru/uchrezhdeniya/2/19> (дата обращения: 20.04.2023)

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

6. Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» URL: <http://www.atamani.ru/o-nas> (дата обращения: 21.04.2023)
7. Интерактивный этнопарк «Моя Россия» URL: <https://rosakhutor.com/what-to-do/kulturno-etnograficheskiy-tsentr-moya-rossiya/> (дата обращения: 21.04.2023)

WORDLY
KNOWLEDGE